
DEVELOPMENT OF SOCIOCULTURAL COMPETENCES OF FUTURE TEACHERS

Abdusalamova Adiba Karimjanovna¹

Tashkent State Pedagogical University named after Nizami

KEYWORDS

socio-cultural competence,
student, culture, education,
process

ABSTRACT

The article presents effective ways of developing the socio-cultural competence of future teachers, defines the basic requirements for the selection of information, and analyzes specific methods.

2181-2675/© 2022 in XALQARO TADQIQOT LLC.

DOI: 10.5281/zenodo.7153470

This is an open access article under the Attribution 4.0 International (CC BY 4.0) license (<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.ru>)

¹ Lecturer at the Department of General Linguistics, Tashkent State Pedagogical University named after Nizami, Uzbekistan

РАЗВИТИЕ СОЦИОКУЛЬТУРНЫХ КОМПЕТЕНЦИИ БУДУЩИХ ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА:

социокультурная компетентность, студент, культура, образование, процесс

АННОТАЦИЯ

В статье приводятся эффективные способы развития социокультурной компетенции будущих педагогов, определяются основные требования к подбору информации, дается анализ конкретных методов.

Президента Республики Узбекистан 11 июля 2019 г. «Высшие и средние специальные реформа управления в сфере образования о мерах» № ПФ-5763 работоспособен и высокопрофессионален в задачах, возложенных на него в указе организовать непрерывную систему подготовки, переподготовки и повышения квалификации менеджеров, способных работать на самом высоком уровне добиваться, совершенствовать, повышать качество и уровень своего профессионального мастерства была отмечена как важная задача. Собственный в свою очередь, в сфере профессионального образования квалификация как руководителя, так и педагогического персонала поднятие системы улучшений на новый уровень, улучшить свои профессиональные навыки внедрить современные формы и альтернативную, непрерывную систему обучения реализация рассматривается как неотложная задача

Социокультурная компетенция является комплексом качеств и умений человека, позволяющих ему осуществлять эффективную социализацию на разных уровнях жизни в соответствии со знанием культурных традиций и норм данного общества.

Особого внимания заслуживает развитие социокультурной компетенции посредством использования видеоматериалов и аудиоматериалов на уроках иностранного языка. Самым эффективным способом развития социокультурной компетенции является пребывание в стране изучаемого языка, погружение в атмосферу иноязычной культуры. Но так как не всегда учащиеся могут себе это позволить, на уроках эффективным является использование видеофильмов и аутентичных аудио текстов [1]. Видео является одним из самых эффективных способов обучения, поскольку наглядный материал легче запоминается и воспринимается.

Понятие «компетентность» в сфере образования в результате психологического исследования заходи с психологической точки зрения, компетентность «как сам специалист в нестандартных ситуациях, неожиданных ситуациях поведение, общение с оппонентами по-новому взглянуть на отношения, выполнение неоднозначных задач, использование противоречивой информации, постоянно развивающийся и сложный владение планом движения в процессах»

означает.

Формирование социокультурной компетентности педагога обусловлено:

- особенностями историко-культурного развития общества; - ролью учительства как социально-профессионального сообщества;
- развитием современного образования как социокультурного феномена;
- особенностями функционирования социально образовательной ситуации конкретной образовательной среды;
- личностными механизмами формирования профессиональной активности;
- освоением учителем гуманистической парадигмы образования и ее реализации на практике [2].

Социокультурная компетенция — это явление комплексное и состоит из социолингвистического, лингвострановедческого, культурологического и социально-психологического компонентов. Развитие данной компетенции необходимо начинать с первых занятий. В нее могут входить материалы, ориентированные на разговорную речь во всех ее основных сферах, таких как:

1. распространенные бытовые ситуации;
2. тщательно подобранные примеры, раскрывающие основные ценности и понятия культуры изучаемого языка;
3. образцы правильного и неправильного использования лексики, фразеологии и грамматики данного языка.

Таким образом, развитие социокультурной компетенции в неязыковых вузах в настоящее время может являться важной составляющей процесса освоения студентами иностранного языка. Важными аспектами социокультурной компетенции, которые формируются в процессе обучения иностранному языку, являются модели поведения в той или иной культурной среде, то есть умения использовать и применять социокультурные знания. Система социокультурных знаний закладывается на начальных этапах обучения иностранному языку. В ходе процесса обучения и всей дальнейшей профессиональной деятельности она развивается и обогащается. Указанная система предполагает накопление знаний в области фонетики, лексики, грамматики изучаемого языка; знакомство с национально-культурной спецификой языковых единиц, различные модели социального поведения людей в изучаемых странах. Наиболее важным умением студентов институтов туризма является применение социокультурных знаний в дальнейшей профессиональной деятельности.

Для реализации модели развития социокультурной компетенции в процессе обучения студентов должны быть использованы различные формы и методы работы, упомянутые выше. Вместе с ними необходимо использовать проектную деятельность, дискутировать на различные темы, научиться интервьюировать, участвовать с докладом на конференциях, работать с видеоматериалами, организовывать дополнительную деятельность на более продвинутых этапах

профессионального обучения. Продуктивность данной работы обеспечивается усложнением применяемых методов от этапа к этапу.

Высшее образование в том виде, в котором существует на данный момент, должно предоставить личности возможность реального «вхождения» [3] в социокультурное пространство. Хорошее владение историко-социальными знаниями, иностранным языком не может обеспечить продуктивное межкультурное взаимодействие и взаимопонимание. Нельзя исключить некоторое непонимание, появление этнических стереотипов, предрассудков, «недооценку или переоценку сходства родной и иноязычной культур» [4]. Именно в связи с этим особо важное значение приобретает развитие социокультурной компетенции как средство воспитания и социализации личности, в результате чего обучающиеся приходят к осознанию себя субъектами национальной культуры. Качественный «уровень вхождения личности будущего учителя в пространство современной культуры общества обеспечивается не только уровнем профессиональной подготовки специалиста, но и уровнем общекультурного развития» человека как личности.

Социокультурное обоснование обучения рассматривается в исследованиях В.В.Сафоновой, В.П.Сысоева, С.Г.Тер-Минасовой, В.П.Фурмановой. Согласно концепции социокультурного обучения, овладение иностранным языком предполагает изучение индивидуального и коллективного менталитета, формирование системного мышления, способности одновременного восприятия двух культурных измерений и сведения языковых и культурных фактов к единой системе лингвокультурных явлений.

Социокультурное обучение провозглашает в качестве основополагающего принципа "взаимосвязанное коммуникативное и социокультурное развитие личности изучающего иностранный язык средствами этого языка».

Анализируя современные тенденции в обучении иностранному языку как специальности, Н.М.Андронкина отмечает, что профессиональное владение языком невозможно без социокультурного аспекта, так как любой язык изучается в контексте определенных культур, национального менталитета, специфически национальной картины мира, что и обеспечивает эффективность межкультурного общения [5].

В.П.Фурманова рассматривает концепт социокультурного образования в теории и практике межкультурной коммуникации, определяя задачи обучать иностранному языку не только как средству общения, но и формировать "культурно - языковую личность".

Проблема формирования языковой личности нового типа (Г.И.Богин, Ю.Н.Караулов, И.И.Халеева и др.), способной эффективно осуществлять межкультурное общение во всех сферах, заняла главенствующее положение в преподавании иностранных языков в вузе. Поскольку язык является инструментом создания и интерпретации "образа мира", проникновения в мировую культуру и осознания своей национально-культурной принадлежности, инструментом

социального взаимодействия, формирования и социализации личности, языковое образование играет в процессе развития личности ведущую роль. Именно социокультурное образование способствует пониманию себя как культурно-языковой личности, которая владеет богатством родного языка, культуры, обладает знаниями международной культуры, владеет языковыми, речевыми и фоновыми знаниями. Оно позволяет стать обладателем социокультурных знаний, формирует личность, обладающую национально-культурными ценностями, осознающую свою роль во взаимопонимании между странами и их народами.

ЛИТЕРАТУРА:

1. Власова Т. И. и др. Профессиональное и деловое общение в сфере туризма [Текст]: учеб. пособие для вузов / Т. И. Власова, А. П. Шарухин, М. М. Данилова. М.: Академия, 2007. 256 с.
2. Гозалова М. Р. Эволюция человека как базис педагогики XXI века. Монография. М.: ИСПИ РАН, 2009
3. Латухина М. В. Понятие социокультурной компетенции в обучении английскому языку // Молодой ученый. – 2014. – № 20. – С. 725–727.
4. Журабаев Н.Ю. Изучение истории как фактор молодого поколения Узбекистана в духе идеологии национальной независимости //Academy, № 5 (44), 2019. –с. 20-21.
5. Мирзаев И.Б. Роль национальных ценностей в воспитании молодого поколения Узбекистана // Наука и образование сегодня, 2019. № 4 (39). -с. 48-49.